

Kushon podsholigi davbrida cholg'u asboblarini me'morchilikda ifodalanishi

Zayitjonov Asatullo Sunnatullo o'g'li

Termiz Davlat Universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: Prof. **Sh.Shaydullayev**

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot ishda Kushon podsholigi davbrida cholg'u asboblarini me'morchilikda ifodalanishi tahlil qilingan.

Kalit sozlar: Cholg'u asboblar, torli, teri qoplamali, rubobsimon cholg'u, urma zarbli cholg'ular, sunray, hushtak, shovqinli cholg'ular, kamonchali musiqa cholg'ulari, Kushon sulolasi.

ABSTRACT

In this study, the representation of musical instruments in the architecture of the Kushan kingdom period was analyzed.

Key words: Musical instruments, stringed, leather-covered, ruboboid instrument, percussion instruments, sunray, whistle, noisy instruments, bowed musical instruments, Kushan dynasty.

АННОТАЦИЯ

В данном исследовании проанализирована репрезентация музыкальных инструментов в архитектуре периода Кушанского царства.

Ключевые слова: Музыкальные инструменты, струнные, обтянутые кожей, рубовидные инструменты, ударные инструменты, солнечный луч, свисток, шумные инструменты, смычковые музыкальные инструменты, Кушанская династия.

KIRISH

Mamlakatimiz davlatchiligi va madaniyati taraqqiyoti tarixida yorqin iz qoldirgan sulolalardan biri Kushonlar sulolasi hisoblanadi.

Kushonlar yangi era boshlarida Markaziy Osiyodagi va unga chegaradosh bo'lgan barcha hududlardagi siyosiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlarni birlashtira olgan va hukmronlikni boshlab bergan suloladir. Kushonlar Sharqning minglab yillar davomida shakllanib kelgan an'anaviy va ellinlashgan madamyatlari hamda Osiyoning keng dashtlarida shakllangan ko'chmanchi va yarimko'chmanchi xalqlar madaniyatlarini bir-birlari bilan sintezlashtira (uyg'unlashtira) olgan sulola hisoblanadi. Kushonlar taxt tepasiga kelgach, asosiy e'tiborni iqtisodiy hayotni mustahkamlashga, ya'ni, birinchidan, dehqonchilik madaniyatini yuksakka ko'tarish uchun sun'iy sug'orish shoxobchalarini ko'paytirishga, ikkinchidan, o'sha davrning eng kuchli davlatlari bo'lgan Rim, Parfiya va Xitoy bilan savdosotiqni rivojlantirishga, uchinchidan, tarqoq hududlarni birlashtirish maqsadida pul islohotini amalga oshirishga qaratadilar. Natijada dehqonchilik va hunarmandchilik, savdo-sotiq gurkirab rivojlanadi. Kushoniy hukmdori Kujula Kadfiz oltin va misdan zarb qilingan tangalami muomalaga chiqaradi. Oltin tangalarning qiymati uning og'irligiga qarab 4 belgilangan. Ko'shk dinor, dinor, yarim va chorak dinorlar muomalaga kiritilgan. Bir dinor 8 gramm oltinga teng bo'lgan.'

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Qadimgi dunyoning Xan Xitoyi, Parfiya, Rim imperiyalari bilan bir datorda turgan Kushon podsholigi (eramizning I-III asri o'rtasi) nafaqat vatanimiz, balki butun bir Markaziy Osiyo xalqlari idtisodiy, madaniy va savdo alodalarida yorqin iz qoldirgan davlatlardan biri hisoblanadi, Kushon podsholigi shakllangan hududlardan biri Baqtriya o'lkasi hisoblanadi. Kushon podsholigi davrida Surxon

vohasida ham oldingi asrlarda mavjud bo'lgan shaharlar qayta tiklanadi va kengayadi (Eski Termiz, Dalvarzintepa, Hayitobodtepa), yangi shaharlar quriladi (Zartepa, Beshkapa), ko'plab qishloqlarga (Mirzakultepe, Oqqo'rgon), qal'alarga (Xayrabodtepa), diniy inshootlarga, shu jumladan buddaviylik monastirlariga (Qoratepa, Fayoztepa, Zurmola), yirik sun'iy sugorish inshootlariga (Zang, Katga nadar yoki Termiz kanallari)ga asos solinadi va ularning tarmog'i kengayadi. Xunarmandchilik va uning turlari taraqqiy topadi, Buyuk ipak yo'li bo'ylab savdosotiq va madaniy aloqalar yuksaladi,

Eramizning I asri 30-yillarida Kushon Kujula Kadfiz tomonidan Kushon podsholigiga asos solinishiga qadar Baqtriyada mudim siyosiy jarayonlar sodir bo'lgan. Eramizdan avvalgi 140-130 yillar oralig'ida makedoniyalik Aleksandr davlati merosxo'rlaridan biri — Yunon-Baqtriya podsholigi yoki "Yunonlarning Baqtriyadagi davlati" Markaziy Osiyoning shimoliy hududlarida istiqomat qilgan yirik aholi gurudlarining janubga, xususan Baqtriya (dadimgi Xitoy manbalarida Daxya)ga yurishi tufayli inqirozga yuz tutgan. Yunon manbalarida bu etnik gurudlar sakarauklar, sakaravllar, asiylar, passianlar, hind manbalarida toxarlar, qadimgi xitoy yilnomalarida yagona, umumiy "Da-Yuechji" ya'ni "Katta Yuechjilar" nomlarida atalgan. Qadimgi Xitoy solnomalarida ta'kidlanishicha "oradan ropparosa yuz yildan so'ng kushon yabrusi Kudzula Kadfiz 5 urug'ni o'z qo'l ostida birlashtirib, yagona Kushon davlatiga asos soladi", Yangi ma'lumotlarga ko'ra, Kushon davlati eramizning birinchi choragida Baqtriya va Ganddarada (Ganga daryosi havzasidagi tarixiy-madaniy o'lka) shakllangan. Podsho Vima Tokto davrida bu davlat tarkibiga Shimoliy Hindiston yerlari ham bo'lishib olingan. Imperator Kanishka Birinchi hukmronligida (eramizning II asrining birinchi yarmi) Kushon podsholigi imperiya tusini olib vatanimizning hozirgi Surxondaryo viloyati,

Janubiy Tojikiston, Afgoniston, Pokiston va Hindistonning katta qismini, Shardi Turkiston (hozirgi Xitoy Shinjon avtonom rayoni) kabi hududlarni o'z tasarrufiga birlashtirgan,

Kushon podsholigi davrida madaniy hayotning barcha jabhalarida bo'lgani kabi musiqa san'atida ham rang-baranglik kuzatiladi. Bu jarayon mahobatli va shuningdek mo'jaz san'atda yaqqol o'z aksini topgan. Fikrimizcha, Surxon vohasining Kushon podsholigi davri musiqa asboblarining eng qadimgi tasviri Xolchayon saroyidagi haykallar majmuasida mavjud.

Xolchayon yodgorligi majmui Denov tumanida Qorabog mahallasida joylashgan. Koordinatlari: 38,299274, 67,988524, Qorabog'tepa, Xonadotepa va yangi aniqlangan zamonaviy "Xolchayon qabristoni" joylashgan yodgorliklardan tarkib topgan. Xonadotepada 1959-1960 yillarda G.A, Pugachenkova rahbarligida saroy majmui qazib ochilgan va fanda u "Xolchayon saroyi" nomini olgan. (9-10 rasmlar) Xolchayon

1-rasm. Xolchayon saroyi old tomonidan ko'rinishi, Rekonstruksiya

2-rasm. Xolchayon saroyi tik ko'rinishi. Rekonstruksiya

saroyi majmuasidagi ayvon va yo'lakni hukmdorlar, ma'budlar, jangchilar, otlıq suvoriylar qatori musiqa asboblarini ijro etayotgan ayol(1-rasm) va masxaraboz (2-rasm) haykallari dam bezab turgan.¹

Xolchayon saroyi uni ilk bor tanqid etgan G.A Pugachenkova fikricha, Kushon davlatining asoschisi Guyshuan-Kushon urugi sardori Geroy (Sanab) yoki boshqacha ta'kidlaganda Sanab (Geroy) ("Sanab" yoki "Sanobar ya'ni dushmanga qalqon", "dushmanni daf etuvchi", "Geroy" nisbasi) saroyi. Xolchayon xaykallarida Guyshuan-Kushon urugining taxtga kelish jarayoni aks etgarilgan. B.Ya.Staviskiy va yana boshqa arxeolog olimlarning ta'kidlashlaricha, Xolchayon dastavval saroy, keyinchalik Qavmlar (ota-bobolar) ruhiga bag'ishlangan sulolaviy ibodatxona vazifasini bajargan². Bu majmua eramizning birinchi asrida bunyod boltan. Xolchayon xaykallari QAbdullaev, P.Bernar E.V.Rtveladze, F.Grene va yana Qator arxeolog olimlarning e'tirof etishlaricha yuechjilarning saklar ustidan qozongan g'alabasi sharafiga yaratilgan. Tarixchi-arxeologlar tomonidan Xolchayon saroyi

¹ Пугаченкова Г.А, Скульптура Халячаяна. М.Искусство. 1971, рис. 30; рис. 33

² Ставиский Б.Я., 1998. Судьбы буддизма в Средней Азии. М.

bunyod etilish sanasi, haykallar mazmuni va ma'nosi qay darajada talqin etilganidan qat'iy nazar, bu haykallar majmuasining asrimiz boshida qadimiy Surxon zaminida yuz bergan tarixiy jarayonlarni yoritishdagi o'rni beqiyosdir. Asrimizning boshida yaratilgan Xolchayon xaykallari majmuasida ikki ayol musiqachi va bir masxaraboz xaykali mavjud (1-2 rasmlar). Bir ayol arfa chalayotgan, ikkinchisi - ud cholg'u asbobini ijro etayotgan holatda tasvirlangan(1-rasm).

Yangi arxeologiya ashyoviy manbalarga ko'ra, dunyo dinlaridan biri buddaviylik Oks-Amudaryodan shimoliy tarafga, shu jumladan, Tarmita — Termizga eramizdan avvalgi I asrda, ya'ni Kushon podsholigi tarkibiga Shimoliy Hindiston yerlari batamom Qo'shib olinishidan ancha oldin kirib kelgan. Natijada, eramizdan avvalgi I asr oxiri yoki eramizning boshlaridayoq Tarmita - Termizda va uning atrofida qator

3-rasm. Ud chalayotgan ayol haykali.

4-rasm. Masxaraboz haykali.

buddaviylik inshootlari barpo etilgan, Bular Fayoztepa o'rnidagi buddaviylik monastiri (Qadimgi nomi "haya vihara" ya'ni"otlilar monastiri"), Eski Termizdagi

Chingiz 2 yodgorligi tarkibidagi ibodatxona va Termizdan 18 km uzoqlikda Amudaryo yuqori oqimida, hozirgi "Do'stlik" qunrigi yonida Ayritom yodgorligi tarkibidagi "Ayritom ibodatxonasi" hisoblanadi.

XX asrning 30-yillarida Ayritom yodgorligida dastavval tasodifan, keyin maqsadli ilmiy asosda tashkil etilgan arxeologik tadqiqotlar tufayli okdoshga ishlangan noyob xaykallar majmui "Ayritom piromonlari" topilgan.(3-rasm) xozirda bu tengi yo'q xaykaltaroshlik namunalari

5-rasm. Ayritom haykallari majmui

Rossiya Federatsiyasi Sank-Peterburg shaxridagi Davlat Ermitaji "O'rta Osiyoning Islomga qadar san'ati zali"da namoyish etiladi. Ayritom xaykallaridagi turli sozlarni tutib turgan besh musiqachi ayol, tadqiqotchilar fikricha professional musiqiy ansamblni tashkil etadi. Haykallarda besh ayol bevosita musiqa sozlarini, xususan nogora, ud, zamonaviy iborada akkardion yoki bayan, arfa ijro etish jarayonida tasvirlangan. Buddaviylik dinining taniqli tadqiqotchisi S.F, Oldenburg fikriga ko'ra, ular buddaviy falsafa ta'limotidagi "besh buyuk tovush"ni ifoda etadi (4-rasm),

Ayritom frizlarida xam maxalliy Baxtriya va Ganxara o'lkalariga xos uslub va an'analar uzining yorqin mujassamligini topgan.

Ayollardan biri, qo'llarida tutib olgan musiqa asbobi udni aksariyat musiqa tarixchilari bevosita Markaziy Osiyoga, shu jumladan Baqtriyaga xos cholg'u asbobi deb hisoblaydilar. Qadim Surxon zaminida oqtoshni kurishishda, me'moriy inshootlarda uning tarkibiy Qismi va bevosita bezagi sifatida muntazam qo'llanishi eramizdan avvalgi IV-III asrlarda boshlangan. Viloyat xududi oqtosh konlariga boy bo'lib, bu konlarning eng yirigi Termizdan 40 km chamasi uzoqlikda, Amudaryoning yuqori xavzasida, uning o'ng Qirgogida Xuja Gulsuyar yoki Burgutlar tepaligi deb nomlangan mavzeda joylashgan. Bu joyda Kushon podsholigi, extimolki undan oldingi davrda me'moriy bezak va haykallar yasash uchun oqtoshni qayta ishlashga muljallangan yirik ustaxonalar kurilgan.

6-rasm. Ayritom sozandalari

Ayritom frizida besh musiqa ayol haykallari yaxlit oqtosh bulaklariga ishlangan bolsa, vohamizdagi Kushon podsholigi davriga oid ikkinchi yirigi Dalvarzintepada esa faqat musiqa va musiqa asboblarining terrakota haykalchalari topilgan. Dalvarzintepa yodgorligi koordinatlari: 38.100024, 67.859078. Shurchi tumanining Dalvarzin mahallasida joylashgan, umumiy maydoni 33 gektarni tashkil etgan.

7-Rasm. Dalvarzintepa. Kosmosdan olingan surat.

Eramizdan avvalgi II-I asrlardan eramizning IV asrigacha mavjud bo'lgan shahar. Kushon podsholigi davrida Qadimgi Surxon vohasida Tarmita-Termizdan sung ikkinchi yirik shahar (7-rasm). Dalvarzintepada 1967-yildan buyon muntazam ravishda arxeologik qazishma ishlari olib borilmoqda. Shahar asosan ikki qismdan ya'ni arki-a'lo(yuqori shahar) va ichki shahardan tarkib topgan. Shaharning har ikki qismi ham mustahkam mudofaa devori va tarkibida 7-rasm. Dalvarzintepa. Kosmosdan Kamonchilarga muljallangan burjlar olingan surat bilan muhofazalangan. Mudofaa devorining shimoliy va janubiy qanotlarida arki-a'loga tutash qismida shahar darvozalari joylashgan. Shahar tashqarisida, asosan uning shimoliy va shimoli-sharqiy tomonlarida shaharliklar Qabristonlari, shu jumladan, naus turkumidagi dafina, buddaviylik ibodatxonasi, budda dinining muqaddas inshootlaridan biri-stupa, sopol idishlar pishirilgan xumdon va yana bopcha turdagi binolar o'rganilgan. Ichki shaharda o'z tarkibiga dangillariga qabul zallarini birlashtirgan shahar aslzodalari, shu jumladan shahar hokimi xonadonlari, mahalliy va buddaviylik dinlary bilan bogliq ibodatxonalar, hunarmandlar mahallasi va

xukmdonlar majmui keng ko'lamda o'rganilgan. Qazishmalar tufayli ko'plab dunyoviy va diniy mazmunda yaratilgan haykallar, o'zida turli obrazlarni mujassam etgan mujaz san'at namunalari, qadimgi, shu jumladan Kushon podsholari nomidan zarb etilgan tangalar, rangli metallar ya'ni oltin buyumlar xazinasi va kuplab turli-tuman hunarmandchilik buyumlari topilgan.

Kushon podsholigi davrida mavjud tarixiy demografik xisob- kitoblarga kura, Dalvarzintepada o'n ming (10000) aholi istiqomat qilgan. Shaharliklar xonadonlarida xonanda, sozanda va hattoki masxarabozlar ijrosida turli darajadagi bazm va tuy-tomoshalar bo'lib o'tgan. Dalvarzintepadan topilgan musiqachilar terrakota haykalchalari buning yorqin isbotidir.

9-rasm. Dalvarzintepa. Ud ijro etayotgan ayol haykalchasi

Terrakota xaykalchalarning aksariyatini ud cholg'u asbobini chalayotgan ayollarning tik turgan yoki o'rindikda o'tirgan holatdagi tasvirlari tashkil etadi. Udlar ham turli ko'rinishlarga ega, musiqa asbobining o'rni keng yoki uzunchoq bulib, ularga turt kdtorgacha torlar urnatalgan, Bir xdykalchada tasvirlangan ayol udni ijro etish barobarida kiyimlarini hilpiratib raqsga ham tushmoqda. Dalvarzintepadan chang ijro etayotgan ayollarning ikkita haykalchasi ham topilgan. Bir ayol tik turgan tarzda changni chap qo'lida tutib olib, ikkinchi ayol o'tirgan holatda changni chap qo'lida ushlab uni tizzasiga qo'yib mungli ijro etmoqda Dalvarzintepa terrakota haykalchalari orasida kaftlarini bir- biriga urib ashula aytayotgan "hofiz", qoshiq uyinini ijro etayotgan masxaraboz, puflab-chaladigan cholg'u asbobini ijro etayotgan ayol haykalchasi, sopol xushtaklar ham alohida ahamyat kasb etadi. Dalvarzintepada musiqachi va masxaraboz haykallarining qolipi topilishi, bu haykalchalar namunalarining ko'p nusxada yasalganligi va sotuvga chiqarilganligidan ham dalolat beradi.⁴

⁴ Вызго Т.С.Изображения музыкантов в коропластике Дальверзинтепе// Пугаченкова Г.А.Ртвеладзе Э.В. и др. Дальверзинтепе-кушанский город на юге Узбекистана Ташкент, "Фан", 1978. С. 165-171

Angor vohasining Kushon podsholigi davridagi markazi Zartepadan ham musiqachilar siymosi tasvirlangan qator terrakota haykalchalari topilgan.

Zartepa Angor tumanining Zartepa mahallasida joylashgan, koordinatlari: 37.411340; 67.151690, to'g'ri to'rtburchak shaklida tomonlari 400x400 m, arki-a'lo (yuqori shahar) va quyi (asosiy) shahardan tarkib topgan.

10-rasm. Dalvarzintepa. Chang chalayotgan ayollar haykalchalari

Shahar atrofida, asosan uning sharqiy tarafida mahobatli inshoot mavjud bo'lganligidan darak beruvchi ustun kallagi (kapitel) va buddaviylik me'moriy inshooti- supa asoslari aniqlangan Zartepa shahriga uning tomonlarida joylashgan darvozalar orqali kirilgan. Shahar mustahkam mudofaa devorlari bilan mustahkamlangan bo'lib, o'z navbatida har 34m oraliq masofada joylashgan kamonchilar turgan burjlar bilan 19-rasm. Zartepa topografik farqi kuchaytirilgan (11-12 rasmlar).

Shahar darvozalariga tutash markaziy ko'chalar bo'ylab shaxarliklar xonadonlari joylashgan.

11-12-rasm. Zartepa shaxritshg hozirgi ko'rinishi.

Xar bir shaxarlik xonadoni 16-20 xonalardan tarkib topgan bo'lib, ular yo'laklar orqali o'zaro va markaziy ko'chaga bog'langan. Shaxar qoq markaziga 12 ustunli qabul zalidan iborat ma'muriy bino shaxarning janubi-sharqiy burchagida shaxdrliklarning buddaviylik ibodatxonasi, garbiy tomonida kulollar mahallasi va bir guruh shaxarliklar maxallasi joylashgan bo'lgan.⁵ Zartepada o'rganilgan ma'muriy binolar va aholi turar joylari tuzilishiga ko'ra unda kamida uch mingga (3000) yaqin aholi istiqomat qilgan degan fikr bildirilgan. Zartepada qazishmalar davomida to'plangan asori-atiklar orasida terrakota haykalchalar, shu jumladan, musiqachilar tasvirlari o'ziga xosligi va rang-barangligi bilan ajralib turadi. Bular orasida puflab chalinadigan cholgu asbobi yoki musiqa tarixida "Pan fleytasi" alohida ahamiyatga molik.

Qadimgi yunon afsonalariga ko'ra, ma'buda Sirinks (Qadimgi yunon tilida Siringa) uni sevib qolgan ma'bud Pan ta'qibidan qutilish maqsadida daryo xudosidan yordam so'raydi va natijada daryo xudosi ma'buda Siringani qamishga aylantiradi. Pan qamishdan nay yasab, uni uz sevgilisi nomi bilan ataydi. Shunday

⁵ Завьялов В.А. Позднекушанская антропоморфная терракота Зар-тепе // Краткие сообщения Института археологии. Выпуск 167-.1981.-С. 65-69.

Аннаев Т.Кушанская статуэтка предгорий Бабапта//Успехи среднеазиатской археологии. Выпуск IV. Л., наука 1979. С. 86.

qilib, Sirinks (Siringa) bu nayning dastlabki nomiga aylanadi. "Pan fleytasi"ni musiqachilar nay yoki puflab chaladigan cholg'u asboblardan biri deb hisoblaydilar. Bu cholg'u asbobi kichikdan kattarib borgan qator quvurchalar o'ramidan tarkib topgan. Quvurchalarning pastki qismi batamom yopilgan, ustki qismi ochiq. Quvurchalarning qirg'og'iga tomon puflash yo'li bilan ovoz hosil qilingan.

Har qaysi quvurcha alohida yagona ovoz hosil qilingan.

Zartepadan topilgan nay chaluvchi tasvirlangan haykalcha garchand to'liq saqlangan bo'lmasada, bu san'at namunasi o'ziga xosligi bilan ajralib turgan, Avvalambor, haykalcha maxsus qolipda yasalgan, haykalchada tasvirlangan shaxs nayni tik turgan tarzda ijro etmoqda (13-rasm).

13-rasm. Zartepa. Naysimon chalg'u asbobi ("Pan fleytasi") ni chalayotgan ayol haykalchasi.

XULOSA

Xullas, Kushonlar davri arxitekturasi, tasviriy san'ati va haykaltaroshhgining taraqqiyotini o'zida aks ettiruvchi ibodatxonalar Dalvarzintepa, Zartepa, Dilbaijin va boshqa qadimgi shaharlarning xarobalari o'midan ham topilgan.

REFERENCES

1. T.Annayev, J.Annayev, U.Xudoyberdiyev "Qadimiy Surxon vohasi musiqa san'ati tarixidan" Termiz 2016 y.
2. Vizgo T. O'rta Osiyo musiqa asboblari. Moskva., 1980 yil.
3. Karomatov F. O'zbek chlg'uchilik musiqasi. Moskva., Muzika 1980 yil
4. Odilov A. O'zbek xalq cholg'u asboblarida ijrochilik tarixi.